

конкретизирует задачи совершенствования финансового управления инновационной деятельностью предприятия.

В рыночно развитых странах годовой бухгалтерский отчёт завершается основными статистическими показателями работы предприятия за ряд лет, на основе анализа которых дополнительно уточняется стратегия финансового управления.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Предложенная методология диагностики финансового управления предприятием базируется на главном источнике финансовой информации в современных условиях становления рынка – на бухгалтерской отчётности. Бухгалтерская отчётность доступна внешним пользователям, поскольку не является коммерческой тайной предприятия.

Дополненная методология диагностики даёт возможность внешним потребителям финансовой информации всесторонне анализировать:

- состояние и динамику производительных сил предприятия (в соответствии со структурой и оборотностью активов «Баланса»);
- состояние и динамику финансового обеспечения производительных сил предприятия (в соответствии со структурой и оборотностью суммарного капитала предприятия);
- условия производства (в соответствии с учитываемыми видами деятельности);
- состояние и динамику финансовых результатов предприятия (в соответствии с «Отчётом о финансовых результатах»).

Методология финансовой диагностики является существенным подспорьем менеджменту в оперативной диагностике состояния и динамики производительных сил, финансового обеспечения и результатов финансовой деятельности предприятия.

Индексная методология позволяет оперативно уточнять направления развития предприятия за счёт эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В условиях становления рынка в ДНР остро актуальным является качество подготовки студентов за счёт максимальной адаптации содержания и организации учебного процесса к новым реалиям результатов деятельности предприятия.

Аналитические достоинства методологии системного и комплексного подхода к финансовой диагностике производительных сил организации открывают широкие возможности её использования в учебном процессе студентов экономических специальностей.

Список использованных источников

1. Бригхем Ю.Ф. Финансовый менеджмент: пер. с англ. / Ю.Ф. Бригхем, М.С. Эрхард. – СПб.: Питер, 2007. – 960 с.
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
3. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В.П. Савчук. – К.: Companion Group, 2008. – 880 с.
4. Боталова Н.П. Диагностика финансовых результатов коммерческой деятельности промышленного предприятия в условиях рынка / Н.П. Боталова, И.Е. Боталов // Менеджер: Вісник ДонДАУ. – Донецьк, 2011. – № 4 (58). – С. 148-156.
5. Годовые бухгалтерские отчёты АО «Тяжмаш» за 2017, 2018 и 2019 годы.
6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 768 с.

УДК 338,436,32

DOI

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЮО

ДЖАБИЕВ В.В.,
научный сотрудник отдела экономики ГБУН
ЮОНИИ им. З.Н. Ванеева при Президенте РЮО

Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ перспективных направлений сельскохозяйственной продукции исходя из их урожайности, рентабельности и рыночных цен. На основе

продаж и обмена сельскохозяйственной продукции за рубежом предлагается восполнить необходимую сельскохозяйственную продукцию с целью стабилизации продовольственной безопасности РЮО.

Ключевые слова: стабилизация продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, прожиточный минимум, нормы потребления, рентабельность, урожайность, логистика, восстановление, устойчивое развитие.

PRIORITY DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF FOOD SECURITY STABILIZATION OF RSO

JABIEV V.V.,
Researcher of the Department of Economics
of the South Ossetian Research Institute
named after Z.N. Vaneev under
the President of the RSO

Abstract. The article provides a comparative analysis of promising areas of agricultural products based on their yield, profitability and market prices. Based on sales and exchange of agricultural products abroad, it proposed to replenish the necessary agricultural products in order to stabilize the food security of the RSO.

Keywords: stabilization of food security, agro-industrial complex, agriculture, living wage, consumption rates, profitability, productivity, logistics, recovery, sustainable development.

Актуальность и постановка проблемы. Вопрос возможности обеспечения продовольственной безопасности нашей Республики является острым, и ответить на него на государственном уровне весьма актуально. Реально ли вообще обеспечить полную продовольственную безопасность страны, и если нет, то, хотя бы на каком уровне и каким образом? Актуальность проблемы осознаётся руководством Республики, так как вопросы продовольственной безопасности страны в действующей «Концепции национальной безопасности РЮО» отнесены к «жизненно важным национальным интересам» страны и её задачам уделено самое пристальное внимание [1].

Всем жителям нашей Республики хорошо известно, какими последствиями чревато даже недельное закрытие Транскавказской автомагистрали вследствие схода лавин или усложнения таможенных процедур: стремительно пустеют полки в магазинах, наблюдается дефицит и непродовольственных товаров. Не секрет, что на данный момент говорить о каком-либо уровне продовольственной безопасности Республики не приходится. Бюджет страны является дотационным. На местном рынке практически всё привозное, в том числе импортируются и те продукты, которые исконно у нас возделывались с превосходными результатами.

Объём сельскохозяйственной продукции на душу населения за 2019 г. при численности населения РЮО до 57 тыс. чел. составил 16 564 руб. (1380 руб./мес.), в т.ч. растениеводческой продукции 2733 руб. – это 228 руб./мес., и 13831 руб., или 1153 руб./мес. животноводческой продукции [2]. В идеале настоящий месячный объём должен быть почти равен дневному.

Главное, из чего следует исходить при определении возможностей обеспечения продовольственной безопасности – это ограниченность наших сельскохозяйственных земель по причине гористости территории. Так, в среднем за советские годы только 24% (до 100 тыс. га) удалось освоить под сельскохозяйственные угодья, в том числе 10% (до 40 тыс. га) для пахоты [3]. Благодаря строительству четырёх оросительных каналов, общая площадь поливных земель охватывала до 10 тыс. га.

Старшее поколение ещё помнит, что в те времена буквально использовали все клочки земли под сельскохозяйственные нужды. Одним словом, по причине ограниченности наших сельхозземель необходимо выбирать производство тех видов сельскохозяйственной продукции, которое даёт наибольшую отдачу от используемой единицы земли (урожайности), с учётом её трудоёмкости (объём прилагаемых людских усилий) и техникоёмкости (количества и стоимости применяемой техники и её обслуживания), а также спроса на неё и перспектив развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Историю развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства Южной Осетии за советский период времени, а также видение перспектив его развития рассматривали такие учёные, как Техов В.С., Козаев З.В., Хубулова С.А., Баззаев Н.А. [4], Тедеев Х.В. [5]. За новейший период времени проблемам сельского хозяйства и АПК Республики Южная Осетия посвящены диссертационные работы на соискание кандидатской степени учёных Кабисовой М.В. [6] и Кочиевой Ж.Г. [7]. Некоторые аспекты проблем сельского

хозяйства и АПК, а также перспективы их развития рассмотрены в научных статьях Казиевым Г.З., Нифантьевым Э.Е., Коротеевым М.П., Коротеевым А.М., Телешевым А.Г., Кухаревой Т.С. [8], Гуззитаевой М.Э. [9], Джиевой И.К., Гагиевым И.А. [10], Мулдаровым И.Л., Пухачевым Р.В. [11], Чочиевой О.А., Пухачевой З.Э. [12], Теховым А.В., Джиевой А.К. [13], Джиевой В.Д. [14], Кабисовой Л.П. [15]. Перспективы интеграции АПК Южной Осетии и России рассмотрены в научных статьях Ванеевой Д.Н. [16], Харобовым Е.Ю., Тотровой И.К., Казаховой Т.А. [17], Кибириным А.Я. [18].

Перспективам обеспечения продовольственной безопасности РЮО посвящены некоторые научные статьи Джабиева В.В. [19].

Целью исследования является определение приоритетных направлений государственного регулирования стабилизации продовольственной безопасности на основе обзора и сравнительного анализа рентабельности производства основной сельскохозяйственной продукции РЮО за современный и советский периоды.

Изложение основного материала исследования. Изучение и анализ валовых сборов урожая в Южной Осетии за все годы советской власти, урожайность сельскохозяйственных культур, а также современные стандарты продуктивности животноводства и растениеводства привели к следующим выводам.

Первое, на что было обращено внимание – это явное преимущество производства плодовоовощных культур перед зерновыми как по урожайности, так и по экономической целесообразности.

Приведём достаточно убедительные примеры.

Урожайность плодовых (яблок) в советские годы в среднем составляла 45 ц/га, овощей – 150 ц/га, винограда – 25 ц/га, а урожайность зерновых только 15 ц/га [20]. За последние три года урожайность зерновых в среднем составила 12 ц/га, а плодовых приблизительно 40 ц/га. Важно отметить, что стоимость зерновых при этом всегда была ниже стоимости всей вышеперечисленной продукции. По словам фермеров и специалистов Министерства сельского хозяйства, для того, чтобы зерновые вышли на прибыльный уровень, урожайность должна быть не ниже 25 ц/га, и это без учёта самоокупаемости спецтехники.

За семидесятые-восемидесятые годы прошлого столетия рентабельность зерновых (% прибыль(убыток)/себестоимость) в то время варьировалась от -22% до -35%. Таким образом, растениеводство никогда не было у нас прибыльным делом, наоборот, всегда было убыточным.

Данная проблематика усугубляется ещё и при современных требованиях рыночного хозяйствования. Именно в растениеводстве наиболее остро проявляется такое явление в экономике, как диспаритет цен. Суть её заключается в том, что цены на обслуживающую технику растут гораздо более высокими темпами, чем цены на сельскохозяйственную продукцию, потому что имеют низкую эластичность. В нашем примере, если цены на сельхозтехнику могут расти в среднем на 10% в год, то цены на зерновые уже не могут «позволить себе» расти аналогичными темпами. Это также является, помимо природных колебаний, главной причиной дотационности сельскохозяйственного производства в большинстве стран мира, в том числе и в развитых.

В советские годы по всей стране Советов зерновые сеяли, безусловно, из-за стратегических целей, у нас же руководством Грузии оно насаждалось искусственно, в то время как в грузинских селениях в основном занимались плодоводством. В подтверждение данных слов, после августа 2008 г. все могли убедиться, насколько богато жили бывшие грузинские анклавы. А ведь они жили не на дотациях и обеспечивали себя, в основном, за счёт сельского хозяйства, а именно: плодовоовощеводства и животноводства. Инерционность ведения сельскохозяйственного производства с тех лет у местных фермеров и сейчас сохраняется. Производство зерновых местными фермерами также объясняется его невысокой трудоёмкостью в сравнении с другими отраслями растениеводства, к примеру, плодоводством и овощеводством

Между тем причинами убыточности зерновых у нас являются:

1. Высокая себестоимость выращивания по причине дороговизны техники, её обслуживания и цен на ГСМ. К примеру, стоимость комбайна составляет от 7 млн руб. и выше. Для того, чтобы хотя бы минимальный комплект сельскохозяйственной техники, необходимый для растениеводства, окупился, нужен минимально допустимый плоскогодный размер территории, необходимый для самоокупаемости, качество земли, высокий агротехнический уход за нею и, как следствие, урожайность не менее 40 ц/га. Именно столько составляет в среднем урожайность зерновых в Краснодарском крае, где в некоторых хозяйствах она доходит и до 80 ц/га. Ни по одному из вышеизложенных критериев наши условия никак не подходят.

2. Низкий спрос на местное зерно по причине его стоимости и качества, при этом наблюдается переизбыток его производства. По этой причине завозное зерно и комбикорм более конкурентоспособны на местном рынке. Министерством сельского хозяйства за последнее время проводятся ряд мероприятий по улучшению качества семенного материала и повышению урожайности зерновых.

3. Неудовлетворительная логистика, а ещё вернее – её отсутствие для хранения зерновых. По причине низкого спроса, зерновые хранятся только под открытыми навесами, где урожай портится, и являются кормом для птиц и грызунов. По этой причине потери зерна весьма значительны.

4. По рельефу, природно-климатическим условиям, размеру территории, почвенному составу и многим другим причинам в РЮО специализация по зерноводству не имеет перспектив.

5. В мире существует 73 карликовых государств. Большинство из них имеют рельеф местности, аналогичный нашему. Ни одна из этих малых стран не специализируется на зерноводстве, они специализируются на производстве наиболее продуктивных видов сельского хозяйства, от которых наибольшая отдача. Зерноводством занимаются лишь единичные фермеры в нескольких из этих стран, да и те дотируются бюджетом. От доходов с экспорта более рентабельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки государство и фермеры обеспечивают себя также и другими видами сельскохозяйственной продукции – нерентабельной для выращивания в местных условиях.

6. Отсутствие возможностей переработки зерна в мучную и комбикормовую продукцию. Зерноперерабатывающие цеха перестали функционировать с развалом СССР. Функционирует лишь небольшое количество подсобных малых мельниц в фермерских хозяйствах личных нужд животноводства.

7. Отсутствуют госзакупки местного отечественного зерна и продукции его переработки. Государство это объясняет низким местным качеством зерна для использования в пищевой продукции, а также его высокой себестоимостью. Даже если вырастает зерно с высокой урожайностью и качеством, отсутствует на него спрос.

8. По причине низкого спроса на местное зерно от фермеров каждый год приходится слышать жалобы на отсутствие возможности реализации выращенной продукции.

Существенным является и то, что отказ от убыточного зерноводства позволит также сократить материальные и организационные расходы на обслуживание спецтехники (комбайнов, сеялок, пресс-подборщиков и т.д.), которые также являются большой проблемой при их распределении во время сезонных работ. Зачастую у фермеров пропадает часть урожая по причине несвоевременных уборок. Так, в период сезонных работ нагрузка на один комбайн в 3,5 раз выше нормативного.

Например, чтобы обеспечить Южную Осетию сельскохозяйственной техникой в нужном количестве и ассортименте для зерноводства, необходимо содержать огромный штат персонала по её обслуживанию [21]. В сложившихся условиях рыночного хозяйствования это и так делает зерноводство убыточным. Ниже приведена сравнительная таблица наличия сельскохозяйственной техники за советский и нынешний период времени (табл. 1).

Таблица 1

Машинный парк и состояние сельскохозяйственной техники в 1989-1990 гг. в сравнении с нынешним

№ пор.	Наименование техники	Наличие	Из них кол-во исправленных, %		По данным на 2019 г.	Превышение советских показателей над настоящими
			в 1989 г.	в 1990 г.		
1	Тракторы	525	90	89,3	38	14 раз
2	Груз. автомобили	555	83,8	85,6	3	185 раз
3	Тракторные прицепы	237	91,1	88,1	-	-
4	Комбайны	49	81,6	84,6	6	8,1 раз
5	Плуги тракторные общего пользования	148	97,3	94	28	5,3 раза
6	Сеялки тракторные	192	93,4	92,4	18	10,1 раз
7	Культиваторы	111	86,5	93,3	21	5,3 раз

Что касается исправности техники, то в настоящее время практически вся используемая техника нуждается в ремонте в том или ином объёме. Отсюда вывод, что необходимо производить те сельскохозяйственные культуры, которые будут использовать относительно недорогую технику и в минимальном количестве. Так, бывший министр сельского хозяйства РЮО Плиев В.С. в прямом эфире по местному телевидению 31 мая 2016 г. отметил, что при существующей модели сельскохозяйственного производства в Южной Осетии для обработки 5 000 га необходимо

дополнительно приобрести сельхозтехнику на сумму **238 млн руб.** Количество комбайнов довести минимум до 30 ед., а колёсных тракторов до 50 ед. С инфляцией за три года вышеназванная сумма увеличилась в среднем на 10%. Логично задаться вопросом самокупаемости вышеприведённой спецтехники.

При опросе фермеров, занимающихся зерноводством, выяснилось, что с каждым годом спрос на зерновую продукцию (зерно, комбикорма) значительно снижается. Основную причину фермеры видят в значительном уменьшении количества сельскохозяйственных животных. Фермеры продолжают сеять пшеницу из-за относительной лёгкости её выращивания, по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами. Смена специализации сельскохозяйственного производства проблематична.

Государством оказывается ощутимая помощь сельхозработникам в виде субсидирования расходов по использованию сельскохозяйственной техники в размере 50%. Нагрузка на бюджет составляет в среднем 7 млн руб. в год. Львиная доля этих расходов составляет зерноводство. Благодаря помощи государства, по словам фермеров, при обработке 10 га земли нормой безубыточности является урожайность не менее 15 ц/га. Серьёзной причиной снижения рентабельности производства зерновых является высокая стоимость семенного материала, доходившая в текущем году до 30 руб/кг.

Итак, если:

- урожайность зерновых ниже урожайности всех остальных культур, возделываемых и выделявшихся когда-либо в Южной Осетии;
- при этом ещё и стоимость зерновых всегда была в разы ниже стоимости прочих культур растениеводства;
- качество семян и урожая не соответствует пищевой кондиции, а если даже соответствует, то из-за отсутствия спроса не может быть реализована;
- имеются серьёзные проблемы со сбытом продукции зерноводства;
- используется несравнимо более дорогая техника, которая не может быть окуплена в принципе и часто используется с опозданием, из-за чего теряется часть урожая;
- не налажена система оперативного ремонта спецтехники и своевременного обеспечения ГСМ;
- в наших горных условиях имеется дефицит полезных сельхозугодий;
- отсутствует полноценная система сохранения урожая на всём процессе её выращивания и складирования (логистика)

то какой есть смысл непрерывного производства зерновых?

Небольшой исторический экскурс. Ещё в 1830 г. некий осетин-агроном, имя и фамилия которого не приводились в источнике, написал властям письмо, отрывок из которого приведён ниже:

«Плоскогорная часть Юго-Осетии должна специализироваться на плодовоовощах, ибо такое направление повысит его товарность и доходность. Против плодородства зерновое производство является нерентабельным. Это можно подтвердить следующими данными. Если стоимость урожая с 1 га зерновых по существующим государственным ценам доходит до 50 руб., то урожайность с 1 га плодового сада доходит до 1000 руб. со сменорядным посевом огородных культур» [22].

Уже тогда доходность плодовых превышала прибыльность зерновых в двадцать раз. Комментарии излишни, прошло с тех пор почти два века, а выводы недостаточны.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Нами было подсчитано, что если у нас специализироваться на производстве плодов и овощей, то наша Республика с лихвой обеспечит себя также и мучными изделиями.

Приведём конкретный пример.

В 2019 г. всего по Республике было посеяно зерновых на площади 2337,8 га, и собрано 33482,8 ц. Урожайность составила 15,8 ц/га. Валовая выручка в стоимостном выражении составила не более 83 млн руб. По нормам здравоохранения РФ минимальное количество хлебных продуктов на человека в пересчёте на муку требуется 135 кг муки в год. Из 33482,8 ц зерна можно получить до 2340 т муки в лучшем случае. При количестве населения до 57 тыс. чел. потребность в хлебных продуктах составит 7695 т, т.е. потребность в хлебных продуктах удовлетворяется только на 30%.

На сегодняшний день в производстве плодовых используются карликовые виды деревьев («Голден», «Грени Смит», «Андорей» и т.д.), отличающиеся скороспелостью, наиболее высокой урожайностью, прибыльностью, а также адаптированностью к горным условиям. Они дают урожай уже на третий год после посадки саженцев, урожайность доходит до 200-300 ц/га, продолжительность плодоношения 10-15 лет при отсутствии сезонной зависимости.

Если даже взять для расчёта возможную низкую урожайность этих деревьев 200 ц/га, то с площади тех же 2337,8 га мы бы получили до 47 тыс. т высококачественных, экологически чистых и презентабельных на вид яблок. Если также взять минимальную цену на них 100 руб/кг, то в стоимостном выражении мы получим 4700 млн руб., и это без использования тяжёлой дорогостоящей техники и сопутствующих по ним расходов. Разница в стоимостном выражении от яблок по отношению к зерновым составила почти 57 раз, за счёт более высокой урожайности и цен на яблоки.

По нормам здравоохранения РФ в год на одного человека минимум необходимо 60 кг фруктов и 200 кг зерновых (в пересчёте на муку). Для населения РЮО в натуральном выражении потребность составит 3 420 т плодовых и 11,4 тыс. т зерновых культур. В денежном выражении потребность составит всего 627 млн руб., из которых 342 млн руб. придется на плодовые и 285 млн руб на зерновые культуры. Как мы подсчитали выше, если бы мы выращивали плодовые на территории, равной сеянию зерновых, мы смогли бы удовлетворить собственные потребности и во фруктах, и при этом зерновых в 15,3 раза выше требуемого в денежном выражении.

Перейдем сейчас на потребности и других основных культур растениеводческой продукции.

По тем же нормам здравоохранения РФ на одного человека в год необходимо 75 кг картофеля, 122 кг овощей и бахчевых, 60 кг фруктов, а также 200 кг зерновых. При расчётном количестве численности населения это означает, что Республике необходимо производить ежегодно минимум 4275 т картофеля, 7000 т овощебахчевых, 3240 т фруктов и 11,4 тыс. т зерновых. При грамотном приёме агротехнических требований интенсивного ведения сельского хозяйства урожайность у всех трёх вышеназванных культур примерно одинаковая – 150-200 ц/га.

Для получения 4275 т картофеля требуется в среднем 285 га земли. С учётом отчислений на семенной фонд и возможные погодные колебания потребуется территория до 300 га земли.

Для сбора овощебахчевых в количестве 7000 т требуется в среднем 350 га орошаемых земель. Для подстраховки от непредвиденных случаев возможно использовать до 400 га земли. Справочно: объём собираемых овощебахчевых культур к концу развала СССР в среднем составлял до 20000 т, в том числе сахарной свёклы 15000 т.

Для сбора 3240 т плодовых необходима территория 160 га орошаемых земель. Справочно: в восьмидесятые годы прошлого года количество производимых фруктов, в зависимости от сезона, составляло от 3500 до 9500 т. Объёмы сбора винограда в то время варьировались от 500 до 1000 т.

В целях обеспечения годового объёма муки для населения необходимо, как указывалось выше, 285 млн руб. ежегодно. Для получения данного количества денег необходимо продавать 2850 т яблок, которые можно вырастить на территории размером 140 га орошаемых земель.

В итоге получается, что для полного обеспечения растениеводческой продукцией Республики необходимо приблизительно 1000 га орошаемых земель. Цифры эти абсолютно реальные, но следует подчеркнуть, что для получения таких урожаев необходимы современные методы ведения интенсивного типа сельскохозяйственного производства. Экстенсивный тип сельскохозяйственного производства при нашей ограниченности земли изжил себя, реальность требует коренных перемен в ведении национального сельскохозяйственного производства. Это я к тому, что за последние пять лет площади сельхозугодий увеличились незначительно, но урожайность сельскохозяйственных культур, несмотря на это, не претерпела значительных изменений.

На сегодняшний день площадь сельскохозяйственных угодий Республики составляет 124,4 тыс. га с небольшим, из них под пашни занято 16,8 тыс. га земли. Площадь орошаемых земель приблизительно составляет 2,5 тыс. га. В перспективе можно восстановить орошение земель на площади до 10 тыс. га, если восстановить функционирование всех оросительных каналов. Отметим, что у нас в резерве имеются до 17000 га пашен.

При этом, конечно же, логичным является вопрос, а куда будут сбываться плодовые? Ко всему прочему, во время запрета экспорта плодовых в РФ, на Северном Кавказе появились современные плодовые хозяйства, продукция которых успешно конкурирует и на нашем внутреннем рынке. Для решения этого вопроса у государства есть такие важные инструменты регулирования, как протекционизм в таможенной политике, межгосударственные договоры и маркетинг. Надо отвоёвывать упущенные возможности, искать новые рынки сбыта, применять инновационные технологии с целью возможности создания новых уникальных товаров и т.д. Над этим необходимо проводить кропотливую и серьёзную работу.

Примечательным является и то, что Краснодарский край испокон веков специализируется в основном на производстве зерновых, но за последнее время и там стремительно расширяются площади фруктовых насаждений.

Необходимо подчеркнуть, что среди специалистов существует точка зрения, что колониальные сорта фруктов относятся к генномодифицированным и опасны для здоровья, в

частности, для наследственности. Споры на сей счёт не утихают на сегодняшний день, и для решения данного вопроса необходимы комментарии специалистов. На перспективу посадки колоновидных яблонь указал также министр сельского хозяйства РЮО Плиев В.С. В вышеупомянутом эфире он подчеркнул, что применение биогумуса без ядохимикатов даст безвредный, здоровый урожай.

Что касается вопроса возможности полного обеспечения населения собственной продукцией животноводства, то для ответа необходимо всего лишь просмотреть объёмы производства мясомолочной продукции за советский период времени, и далее сравнить с потребностью нынешнего количества населения Республики согласно нормам здравоохранения РФ.

По данным статистики по сельскому хозяйству ЮОАО за 1990 г., в колхозах и совхозах было произведено:

- мяса – 3500 т. Минимальный объём потребления мяса населением Республики на сегодняшний день – 3160 т;
- молока – 12,5 тыс. т, при среднем удое на одну голову 1150 л. Минимальный объём потребления молокопродуктов в пересчёте на молоко на сегодняшний день – 14 тыс. т;
- яиц – 10 млн шт., при средней яйценоскости 186 шт. Минимальный объём потребления на сегодняшний день – 11,3 млн шт.

Как видно из вышеуказанного, если достигнуть показателей животноводства за советский период, то и продукцией животноводства Республика на сегодняшний день в состоянии прокормить себя. Что касается молочной продукции, то надо обратить внимание на то, что средние удои молока были тогда очень низкими, а в показателях приводятся только данные общественных хозяйств, т.е. не учитываются данные частного сектора. То же самое можно сказать про яйценоскость кур птицеводческих хозяйств в советский период – всего лишь 186 шт/год. На сегодняшний день яйценоскость кур (порода Леггорн) в птицеводческих хозяйствах России составляет в среднем 250 шт.

Экономические показатели населения и в советские времена были на порядок выше, чем колхозные. Важно отметить, что сельское население удовлетворяет себя собственной сельскохозяйственной продукцией почти полностью. Речь идёт скорее о нуждах городского населения, которое приблизительно составляет половину численности всего населения РЮО. Учитывая всё это, приходим к выводу, что при ведении современного интенсивного сельскохозяйственного производства Республика и в животноводстве сможет себя полностью содержать.

Здесь больше важен вопрос, насколько в современных рыночных условиях животноводство сможет быть рентабельным. Думается, что в промышленных масштабах животноводство будет экономически неэффективным по той простой причине, что даже в странах с развитым зерноводством и высокопроизводительным животноводством оно всё равно является дотационным. К примеру, для интенсивного типа животноводства на 1 кг живого привеса КРС требуется затрачивать в среднем 7 кг полноценного корма (комбикорма), для 1 кг привеса свиней – 5 кг, для 1 кг привеса кур – 3 кг, плюс весь комплекс кадрового и технического обеспечения. У нас же до сих пор не была адаптирована ни одна высокопроизводительная порода скота и физически отсутствует необходимый по качеству и количеству кадровый потенциал.

В наших условиях идеально подходит пастбищный тип животноводства, с упором на повышение жирности молока, улучшения его качества. Бренд экологически чистой мясомолочной продукции и вообще всей сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Республики, даст возможность его экспортировать для соответствующего сегмента зарубежного рынка с увеличением стоимости от пяти до десяти раз. Таким образом, пастбищное животноводство при соответствующей маркетинговой политике возможно сделать высокоприбыльным видом сельскохозяйственного производства. Тенденция чрезвычайно сильной популяризации экологически чистой пищи в последние десятилетия даёт нам реальные условия расположения на этой нише рынка.

По пути развития со специализацией на пастбищном животноводстве мясомолочного направления и садоводстве (виноградарство и производство фруктов) пошли такие карликовые высокотехнологические государства Европы, с одной из самых высоких уровней жизни в мире, как Люксембург (2586,4 км²) и Лихтенштейн (160,4 км²). В Лихтенштейне выручка от пастбищного животноводства составляет до 75% всего сельскохозяйственного производства. А производимые этими странами высококачественные вина пользуются мировой славой: «Рислинг», «Мозельское», «Риванер». Широко известна в Европе знаменитая порода скота «Джерси» с жирностью молока 7%, выведенная на другой карликовой территории с одноимённым названием – Джерси (116 км²).

В наших природно-климатических условиях и рельефе местности пока что возможно содержание помеси местной осетинской породы, которая в разы уступает по темпам привеса мяса и количеству надоев молока российским и иностранным породам скота. Только по качеству (жирности) молока и мяса местная порода превосходит все остальные. Так, жирность молока у коров местной осетинской породы доходит до 4%. При целенаправленной работе над улучшением качества молока данной породы возможно увеличить жирность молока также до 7%. Обильные травой альпийские и субальпийские горно-луговые площади создают для этого идеальные условия. На этом и должны делать упор при продвижении национального животноводческого продукта на внешние рынки – на вкусовых качествах и экологической чистоте. Исходя из этого, в наших условиях наиболее перспективным может быть упор на пастбищный тип ведения животноводства крестьянско-фермерскими хозяйствами. Для этого должны быть созданы максимально благоприятные условия развитию крестьянско-фермерских хозяйств.

Большие перспективы имеет и развитие овцеводства, так как овцеводство практически не зависит от зерноводства и менее других сельскохозяйственных животных прихотлива и к еде, и к условиям содержания. К примеру, среднее количество овец в советские времена достигало 100 тыс. гол, а в 1952 г. при отгонном овцеводстве количество даже достигло 215 тыс. гол. Настриг шерсти по области в среднем составлял 460 т. В некоторых овцеводческих хозяйствах Ленингорского района настриг шерсти достигал 5,5 кг/гол, при живом весе 80 кг, что и при нынешних показателях является высоким результатом. На мировом рынке цены на шерсть растут постоянно. По прогнозам производителей шерсти цены будут расти неуклонно. На сегодняшний день цена на овечью шерсть на мировом рынке составляет 15 долларов за кг, по этой причине статья доходов от шерсти с овцы составляет 25-30%. Если бы мы достигли среднего показателя производства шерсти советских времён, то валовая выручка только по этой статье, не учитывая мяса, составила бы 550 млн руб. – эта цифра составляет треть валового производства промышленности и сельского хозяйства за весь 2019 год. Если же учесть и доходы от реализации мяса, то совокупные доходы от овцеводства перевалят за 1,5 млрд руб., что на 10% превышает бюджет Республики за 2019 год, без учёта финансовой помощи. Опустошённые миграцией сельского населения территории Республики могут предложить намного больше площадей для пастбищ и выгонов, чем за советские годы, когда наблюдался переизбыток населения. Единственным недостатком в овцеводстве является его низкая плодовитость – 1-2 головы в год, но и сейчас уже выведены плодовитые породы овец и коз.

Отметим также, что такие карликовые страны Европы, как Фарерские острова (1399 км²) и Сан-Марино (61 км²) известны высокопродуктивным овцеводством, тонкорунным производством и текстилем. Количество овец на Фарерах достигает до 80 тыс. гол. Растениеводство этих стран также специализируется на виноградарстве.

Важно принять к сведению, что до начала двадцатого века основной бюджетообразующей статьёй всех вышеперечисленных стран было сельское хозяйство, пока эту отрасль не потеснили высокотехнологичная промышленность и сфера услуг – финансы и туризм.

Исходя из всего вышеизложенного, собственными ресурсами возможно в избытке обеспечить население РЮО – продукцией плодоводства, овощебахчеводства и животноводства. Если же достичь экспорта вышеуказанных культур и продуктов их конечной переработки, то от доходов от экспортных продаж Республика сможет закупать продукцию зерноводства и животноводства в необходимом количестве.

Главнейшим плюсом местной сельскохозяйственной продукции является её экологическая чистота, которая на сегодняшний день является самым востребованным и дорогим продуктом на мировом рынке. На экологической чистоте сельскохозяйственной продукции мы и должны сделать главный упор, т.к. за последние 20 лет сельскохозяйственные земли не опрыскивались никакими вредными веществами.

Список использованных источников

1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Южная Осетия: Указ Президента Республики Южная Осетия Тибилова Л.Х. от 26.09.2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cominf.org/node/1166499811>
2. Ежегодное издание сборника Государственной службы статистики Республики Южная Осетия за 2019 г.
3. Бараташвили А.Г. Агросервисное районирование ЮОАО / А.Г. Бараташвили. – Цхинвал: Госиздат ЮО, 1962.

4. Хубулова С.А. Коллективизация и колхозное строительство в Южной Осетии. – 2018 г. / С.А. Хубулова, Н.А. Баззаев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35186304>
5. Тедеев Х.В. Сельское хозяйство Южной Осетии в период Великой Отечественной войны / Х.В. Тедеев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35124932>
6. Кабисова М.В. Организационно-экономический механизм восстановления АПК в депрессивном регионе (на материалах РЮО): дисс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19252111>
7. Кочиева Ж.Г. Стратегическое управление развитием аграрного сектора экономики (на материалах РЮО): дисс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19216257>
8. Казиев Г.З. Переработка растительного сырья – перспективный путь создания агропромышленных комплексов и развития экономики РЮО / Г.З. Казиев и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=16349320>
9. Гузитаева М.Э. Восстановление плодово-ягодной и виноградарской отраслей в РЮО / М.Э. Гузитаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17288102>
10. Джиоева И.К. Основные направления развития сельских территорий Южной Осетии / И.К. Джиоева, И.А. Гагиев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25050191>
11. Мулдаров И.А. Проблемы сельского хозяйства Республики Южная Осетия и пути их решения / И.А. Мулдаров, Р.В. Пухаев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26434166>
12. Чочиева О.А. Пути развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства в Южной Осетии – 2018 г. / О.А. Чочиева, З.Э. Пухаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26434158>
13. Техов А.В. Стратегия восстановления и повышения эффективности АПК РЮО. – 2018 г. / А.В. Техов, И.К. Джиоева, Ж.Г. Кочиева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32717739>
14. Джиоева В.Д. Современные проблемы аграрного потенциала Южной Осетии. – 2017 г. / В.Д. Джиоева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29218309>
15. Кабисова Л.П. Перспективы развития агрономии в РЮО. – 2019 г. / Л.П. Кабисова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37141386>
16. Ванеева Д.Н. Формы экономической интеграции России и Южной Осетии в сфере АПК. – 2012 г. / Д.Н. Ванеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21183653>
17. Харебов Е.Ю. Использование российского опыта государственной поддержки сельскохозяйственного производства в РЮО. – 2019 г. / Е.Ю. Харебов, И.К. Тотрова, Т.А. Казахова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41482529>
18. Кибилов А.Я. Организационно-экономические меры и механизмы интеграции хозяйствующих субъектов АПК РСО-А и РЮО. – 2015 г. / А.Я. Кибилов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26434119>
19. Джабиев В.В. Обеспечение продовольственной безопасности РЮО. – 2014 г. / В.В. Джабиев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vncran.ru/upload/docs/RNO-RSO_2014/27.Dshabiev.pdf
20. Развитие народного хозяйства и культуры ЮОАО: сб. документов и материалов. В 5 т. / сост.: А.В. Джиоева и др.; под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1990.
21. ЦСУ Грузинской ССР. Статистическое управление ЮОАО. Итоги выполнения государственного плана экономического и социального развития ЮОАО за 1990 г. – Цхинвал, 1991 г.
22. Развитие народного хозяйства и культуры ЮОАО в 1930-1940 гг.: сб. документов и материалов. Т. 2. – Цхинвал: Изд-во «Иристон», 1967.